

சங்க இலக்கியங்களில் எழுத்தும் சமூக மாற்றமும்
The Social Changes reflected in Sangam Literature

முனைவர் ரெ. வனிதா, உதவிப்பேராசிரியர் & தலைவர், தமிழ்த்துறை,
குயீன்ஸ்கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Vanitha, Assistant Professor & Head, Department of Tamil,
Queens College of Arts and Science for Women, Pudukkottai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1657-1399>

DOI: 10.5281/zenodo.19758940

Abstract

Sangam literature occupies a primary place in Tamil literary history. These works reflect the life, culture, beliefs, and social structure of ancient Tamil society. Through the Sangam texts, one can understand the social system, economic conditions, family structure, occupations, moral values, and political life of the people of that period. This study examines the various social changes reflected in the Sangam literature. The changes in lifestyle, food habits, clothing, occupations, land division, social ethics, hospitality, charity, and the status of women are studied in detail. It examines the various social changes reflected in Sangam literature and highlights how these texts act as historical documents that record the evolution and transformation of ancient Tamil society. Character is what elevates people from the message. Just as a well-used field yields a good harvest, so too, a well-used mind can bring great benefit to the world. The world lives because of the person. Who possesses character? The basis of character is education. Before education took the form of writing, it took the form of gestures and later oral literature. Education should not only educate to develop knowledge. Education is to train noble human qualities, to develop excellence, and to develop virtue, morality, and truthfulness. Our ancestors believed that if there were educated scholars, no one would appear in this way. Hence, the purpose of this study is to examine writing and social change in Sangam Literature.

Keywords: Social, Education, Society, Change, Sangam Literature.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

எழுத்து தோன்றுவதற்கு முன்பே, இலக்கியங்கள் வாய்மொழி இலக்கியங்களாக உருவாகின. எழுத்து என்பது ஒருமொழியின் அடிப்படைக் கூறு ஆகும். ஒரு மொழிக்கு நிலைத்த பேறு அளிப்பது எழுத்தாகும். எழுத்து வடிவமற்ற பல பழங்குடிகளிடம் வாய்மொழி இலக்கிய வடிவமாகக் காணப்பெறுகின்றன. இவை, செவிவழியாகப் பகிரப்படும் கதை, பாடல், பழமொழி, கூத்து, போன்ற இலக்கிய வடிவங்களைக் குறிக்கும். இது ஏடுகளில் எழுதப்படாமல் மக்கள் பேச்சின் வழியாகவே கடத்தப்படுகின்றன. வாய்மொழி இலக்கியம், எழுத்து வடிவம் தோன்றுவதற்கு முன்பே மனித சமூகத்தில் இருந்த ஒரு பழமையான மற்றும் அடிப்படையான இலக்கிய அமைப்பாக இருந்தன. மேலும், பண்புடைமையே மக்களை மாக்களின்றும் பிரிந்து உயர்த்துவதாக அமைந்துள்ளன. மேலும், பயன்படுத்தப்படும் வயல் நல்ல விளைச்சலைத் தருதல் போன்று பயன்படுத்தப்படும் உள்ளமும், உலகிற்கு உயர் பயனை நல்கும் என்பதை அறிய முடிகிறது. பண்புடையாளரால் உலகம் வாழ்கிறது. இப்பண்புக்கு

அடிப்படை கல்வி ஆகும். கல்வி எழுத்து வடிவம் பெறுவதற்கு முன்பே, சைகை மூலமாகவும், பின்பு வாய்வழி இலக்கியங்களாகவும் வடிவம் பெற்றன. கல்வி என்பது அறிவை மட்டும் வளர்ப்பதற்குப் பயிற்ச்சியளிக்கக் கூடாது. மாறாக உன்னதமான மனிதப் பண்புகளை பயிற்றுவிப்பதற்காகவும், மனம், ஒழுக்கம், வாய்மை ஆகியவற்றை உருவாக்கவும் கல்வி திகழ்கிறது. கல்வி கற்ற சான்றோர்களாக இருந்தால், நரையும் தோன்றாது என்பதே நம் முன்னோர்களின் கருத்தாகும். இவ்வகையிலே, சங்க இலக்கியத்தில் எழுத்தும் சமூக மாற்றமும் என்பதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாக அமைகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: சமூகம், கல்வி, சமுதாயம், மாற்றம், சங்க இலக்கியம்.

முன்னுரை

பழந்தமிழரின் வரலாறும் பண்பாடும் மிகவும் போற்றுதற்குரிய ஒன்றாகும். கல்வி குறித்து எழுதியவர்களில் பலர் சங்ககாலத்தில் கல்வி சிறந்தோர் இடத்தை பெற்றிருந்ததாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். சங்ககாலப் புலவர்கள் கற்றதை அவர்கள் கற்ற கல்வி எத்தகையது, என்பதையும் கற்பிக்கும் கல்விச் சாலைகள் எப்படியெல்லாம் இயங்கின என்பன பற்றிய பல செய்திகள் சங்க இலக்கிய சான்றுகளைக் கொண்டு அறிய இயலவில்லை. புலவர்கள் பாடல்கள் பாடும் திறன் பெற்றிருந்ததால் அவர்கள் கல்வி கற்றிருப்பர் என ஊகிக்க முடிகிறது. சங்கப் புலவர்கள் பாடல் பாடும் திறன் மிக்கவர்கள் கற்ற கல்வியால் வந்ததா அல்லது கல்விக்கு அப்பாற்பட்ட கவித்துவ உள்ளத்தால் உருவானதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. கற்றவரே, பாடல் இயற்றும் திறமை பெற்றவரானார். தமிழ்ச் சமூகம் முழுமையாக கற்றறிந்தவர் என்ற கருத்தை பதிவு செய்வதாகக் கூறுகின்றனர். கல்வி என்பது பல நிலைகளைக் கடந்து எழுத்து கற்றலையும், எழுத்தின் வழி பிற கலைகளைக் கற்றலையும் குறிக்கின்றது. எழுத்து மரபால் உருவாக்கப்பட்ட புலவர்கள் பாணர்களின் மரபையே பின் தொடர்ந்தாலும் பல இடங்களில் அவர்களை விட வேறுபட்டவர்களாகவும் தனித்தன்மையுடையவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர்.

சங்க இலக்கியங்களில் எழுத்தும் சமூக மாற்றமும்

தமிழ் எழுத்துக்கள் பழங்காலத்திலிருந்து படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று இன்றைய வடிவத்தை அடைந்துள்ளன. எழுத்து என்பது கருவியாக இருக்க இலக்கியம் என்பது அந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்தி மனித அனுபவங்களை, உணர்வுகளை, அறிவை, அழகிய வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தும் கலையாகும். மேலும், அகழாய்வுகளின் கீழ் அடுக்கில் உள்ள மட்பாண்டங்களில், அதிக அளவு குறியீடுகளும், குறைந்த அளவு தமிழி எழுத்துக்களும் உள்ளன. அதே சமயம் வேல் அடுக்குகளில் உள்ள மட்பாண்டங்களில் அதிக அளவு குறியீடுகளும் உள்ளன. எழுத்து பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பே, குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை அறிய முடிகிறது. முதலாவதாக, வரி வடிவத்தையும், இரண்டாவது ஒலி வடிவத்தையும் குறிக்கும். தமிழ் மொழிக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து முறைகளைத் தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியம், காப்பியம், கல்வெட்டுகள், ஓலைச்சுவடிகள் முதலியன புலப்படுத்துகின்றன. எழுத்து என்ற சொல்லிற்கு வரைதல், செதுக்குதல், பொறித்தல், முதலிய பொருள்களையும் பழைய இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மேலும், எழுத்து, ஓவியம், சிற்பம் என்ற பொருள்களிலும் உரைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை,

எழுத்து நிலை மண்டபம்

எழுத்து எழில் அம்பலம் (பரிபாடல், பா. 19-53)

என்று பரிபாடல் கூறுவதைக் காண முடிகிறது. மேலும், இதனை, நடனகாசிநாதன் கூறும் பொழுது,

தமிழ் நெடுங்கணக்கு பல படிநிலைகளைக் கடந்தே இன்றைய நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. பழங்காலத்தில் இருந்த எழுத்து வடிவத்தையும், இன்றைய நிலையில் வழங்கும் எழுத்து வடிவத்தையும், ஒப்பிட்டால் நன்றாக விளங்கும் (நடன காசிநாதன். கல்லெழுத்துக் கலை, பக். 23-37)

என்று இலக்கியங்கள் வாயிலாக எழுத்துக்கள் பெற்ற மாற்றத்தினைக் கூறுகின்றார். பழங்காலத்தில் எழுதப்பெற்ற எழுத்து வடிவத்தில் இன்றைய சங்க இலக்கியங்கள் இல்லை. தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தமிழ் மொழியினை எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை காலப்போக்கில் பல மாற்றங்களைப் பெற்றுக் கிரந்த எழுத்துக்களையும் சேர்த்துக் கொண்டன. நாம் எழுதும் தமிழ் எழுத்து வடிவம் என்றும் பழைய பிராமி எழுத்திலிருந்து வட்டெழுத்து முறை உருவானதாகும். இக்கொள்கை பிராமி எழுத்துக்களைத் தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு மூலமாகக் கூறுகின்றது. “இது போன்றே வட்டெழுத்து தமிழுக்குரியது. பிராமி எழுத்துக்களில் தோன்றவில்லை என இரு வேறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன.” (சங்ககாலம், ப. 22) தமிழகத்தில் பிராமி எழுத்து காலப்போக்கில் தமிழி எழுத்து மற்றும் வட்டெழுத்து எனப் பரிணாமம் அடைந்தது. தமிழகத்தில் கிடைத்த சங்க காலக் கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலும் தமிழி எழுத்தில் அமைந்துள்ளன. இது பிராமி எழுத்தின் வட்ட வடிவமாகும். ஆனால் கி.மு. 3- ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழ் மொழியைப் பிராமி எழுத்துக்களால் எழுதும்வழக்கம் வந்து விட்டது என்பதை அறிய முடிகிறது. “சங்ககாலத்தைச் சேர்ந்த பழைய தமிழ் கல்வெட்டுகளை ஆராய்ந்து மகாதேவன் வட்டெழுத்துக்கள் பிராமி எழுத்து முறையின் வழியாகவே தோற்றம் பெற்றன.” (சங்க இலக்கிய பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும், ப. 92) சங்ககாலத் தமிழ் தமிழ் மொழியின் தொன்மையானதும், இலக்கண மரபிற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது. தொல்காப்பிய இலக்கணக் கட்டமைப்பை பெரும்பான்மையாகப் பின்பற்றி விளங்குகின்றது. “மொழியின் அடிப்படையில் திராவிட ஒப்பிலக்கணத்தோம், இடைக்காலத் தமிழ் மொழியோடும் ஒப்பிட்டுக் காணும்போது, சங்கத்தமிழின் தனிச்சிறப்பு வெளிப்படுகிறது.” (இரா.வனிதாமணி, ப. 11) எழுத்துக்கள் தமது வளர்ச்சியில் பெற்று வந்துள்ள மாற்றங்களும் தமிழுக்கான வரிவடிவமும் பிராமியிலிருந்து உருவாகி இருப்பதும், எழுத்து பரவலாக பொது மக்களின் பயன்பாட்டில் இல்லாமையையும், காட்டுகின்றன. எழுத்து பரவலாக எல்லோராலும் பயன்படுத்தப் பெற்ற நிலையில் அதன் வடிவத்தை மாற்றுதல் எளிமையான செயலன்று. குறிப்பிட்ட மக்களிடம் இருக்கும் போது மட்டுமே அதன் வடிவத்தை மாற்றுதல் இயலக்கூடியதாகும். எழுத்து ஆளுகையும் பரவலும் கிடைத்துள்ள தமிழ் இலக்கியத்தினுள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றன. இதனால் சங்க இலக்கியம் சுட்டும் எழுத்து பற்றிய செய்திகளைத் தெளிவாக உணர வேண்டிய நிலையில் இலக்கியங்கள் வழி தெளிவுப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியமானதாகிறது.

எழுத்தின் மதிப்பும் மாற்றமும் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்ற நிலையினை இலக்கியங்களின் வழியாக மாற்றமடைவதை அடுத்தடுத்தக் காலக் கட்டங்களில் கண்கூடாகவே, காண முடிகிறது. சமூக மாற்றத்தில் புகழ் பெற்ற முதன்மையை நகர நாகரீகம் உருவான காலத்தில் எழுத்துக்கல்வி பெறத் தொடங்கியுள்ளதைச் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. அறம், ஒழுக்கம், சார்ந்த மதிப்பீடுகள் சமயங்களின் வரவு எழுத்திலக்கிய உருவாக்கம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையனவாகும். இவற்றை புதிதாக உருவான எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. வீரம் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவம் கல்வியை

சார்ந்த அறம், போன்றவை ஒழுக்கத்திற்கு மாற்றம்பெறுவதைக் காண முடிகிறது. இவற்றைச் சான்றோர் கல்லா எனும் சொற்கள் பெற்றுள்ள பொருண்மை மாற்றத்தால் புரிந்துக் கொள்ளலாம். சான்றோர்களை பற்றிக் கூறும்பொழுது, அவற்றை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இதனை,

**ஈன்று புறந்தருதல் என்றலைக் கடனே
சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே
வேல் வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே
தண்டை நல்கல் வேந்தர்க்குக் கடனே
ஒளிருவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்
களிற்றெறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே (புறநானூறு, பா. 312)**

எனக் குடும்பத்தினரின் கடமையும், சமூகத்தினரின் கடமையும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. போர் சமூகத்தில் போரை மையமிட்டே அனைத்தும் பேசப் பெற்றன. மக்களைப் பெற்று அளித்தல் தாய்க்குக் கடமை. மகனை பிறர் மதிக்கும்படி உயர்ந்தவனாக, சான்றோனாக, ஆக்குதல் தந்தையின் கடமை. போர் செலவின் பொருட்டு வேலினைச் செய்தளித்தல் கொல்லனின் கடமை. போர்களத்திற்குச் சென்று தனது வீரப் பண்பினைப் புலப்படுத்திக் களிறுகளைச் கொன்று திரும்புதல் மகனின் கடமை. இத்தகு வீரனுக்கு நிலங்களை வழங்குதல் அரசனின் கடமை என்று தனி மனிதர்களின் கடமைகள் பேசப்படுகின்றன. இப்பாடலில் தண்ணடை என்பதை நன்னடை எனக் கொண்டு, புறத்தினை கண்ட தமிழனத்தின் படை பற்றிய சொற்கள் மறைந்து விட்டன. அங்ஙனம் மறைந்த மறக்கிளவியுள் ஒன்று 'நன்னடை' என்பது, நன்னடை என்பதற்கு ஒழுக்கம் என இடைக்காலம் முதல் நாம் பொருள் கொண்டு வருகிறோம்.

இராணுவப் பயிற்சி என்பது இச்சொல்லின் பொருள் .இப்பயிற்சியை அளிக்க வேண்டிய கடமையுடையவன் அரசனே, தனிப்பட்டோர் அளிப்பதற்கு இல்லை. அடியெழுத்து வைக்கும் நடையொழுங்கிலிருந்து தான் படைப்பயிற்சி தொடங்குகிறது. ஆதலின் நன்னடையாளர் என வீரர் பெயர் பெற்றனர் (தமிழ்க்காதல், ப. 25)

எனச் சொற்கள் அடைந்துள்ள மாற்றத்தினைக் காண முடிகிறது. இப்பாடல் வீரமகன் ஒருவனைப் பற்றியே பேசுகிறது. இதுகால் சான்றோர் எனும் சொல் அறிவு சார்ந்த ஒழுக்கம் சார்ந்த ஒருவனைக் குறித்ததாகக் கொள்ள இயலாமற் போகிறது. எனினும் சங்க இலக்கியத்தில் சான்றோன் என்ற சொல் மேம்பட்டவன், போர்வீரன், அமைச்சன், என்ற பொருள்களில் பயின்று வருவதை பதிற்றுப்பத்து,

**எழுமுடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
நோன்புரித் தடக்கைச் சான்றோர் மெய்மறை (பதிற்றுப்பத்து, பா. 11-12)**

கூறுவதையும் அறிய முடிகிறது. மேலும்,

**ஏந்து எழில் ஆகத்துச் சான்றோர் மெய்மறை
வானவரம்பன் என்ப (பதிற்றுப்பத்து, பா. 58-11)**

என்று பதிற்றுப்பத்து கூறும் செய்திகளை அறிய முடிகிறது. இங்குச் சான்றோர் எனும் சொல் வீரர்களையே குறித்து வந்தது. இதனை,

**எனைப் பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி
விளைக்கும் வினை அன்றி படை ஒழிந்தனவே
விறற் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம்
மறத்தகை மைந்தரொடு ஆண்டுப் பட்டனவே
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம்**

தேல் கண்மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே (புறநானூறு, பா.1-6)

எனப் போர்கள் சூழலில் சான்றோன் எனும் சொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. அதே போல் சால்பு எனும் சொல்லும் வீரத்தைக் குறித்து வழங்கி வந்ததைக் காண முடிகிறது. (புறநானூறு.பா.311) என்பதையும் உணர முடிகிறது.

சால்பும் செம்மையும் உளப்பட்டப் பிறவும் (பதிற்றுப்பத்து, பா. 74-19)

கோல்எல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி (புறநானூறு, பா. 117-6)

எனச் சால்பு என்ற சொல்லுடன் செம்மை என்பது இணைத்தே பேசப்படுவதைக் காணமுடிகிறது. அகத்திணைப் பாடல்களில் சான்றோன் என்னும் சொல் பல இடங்களில் ஆளப்பட்டுள்ளது.

சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர்

புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்

மென் கட் செல்வம் என்பதுவே (நற்றிணை, பா. 7-9)

எனத் தம்முடன் சேர்ந்திருப்பவருக்கு நேரும் துன்பத்திற்கு அஞ்சுவர் சான்றோர் எனக் கூறப்படுகிறது.

நீ இங்கு வரும் செயல் சான்றோரின் செய்கையை ஒத்தது

ஆகாது (நற்றிணை, பா. 238)

வரையாது காலம் நீட்டிக்கும் தலைவன்

சான்றோரின் கடமையிலிருந்து தப்பமாட்டார் (நற்றிணை, பா. 327)

எனச் சான்றோர்க்குரிய தன்மைகள் சுட்டப்படுகின்றன. தலைவன் “சான்றோய் அல்லை” (நற்றிணை, பா.353-365) எனச் சுட்டப்படுகின்றான்.

கழியக் காதலர் ஆயினும் சான்றோர்

பழியோடு வருஉம் இன்பம் வெஃகார்

வரையின் எவனோ வான் தோய்வெற்ப (அகநானூறு, பா. 112: 9-13)

எனத் திருமணத்திற்கு முன் களவுக்காலத்தில் நிகழும் புணர்ச்சி சான்றோர்களுக்குப் பழியை அளிக்கும் எனக் கூறப்படுகின்றது. சான்றோர் எனும் சொல் பாலுறவு, ஒழுக்கம், அறம் சார்ந்த கருத்துக்களை அடைந்த நிலையை இது காட்டுகிறது. அகப்பாடல்கள் தலைவன், தலைவியின் காதல் வாழ்க்கை காதல் சமூகத்தில் எதிர்க்கொள்ளும் சிக்கல்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டிருப்பதனால் அவற்றைச் சார்ந்த நெறிமுறையில் மாறாமல் இருப்பது சான்றோரின் செயலாகக் காட்டப்படுகின்றன.

போரை விரும்பி அதை வாழ்வின் வழிமுறையாகக் கொண்ட சமூகம், விரிந்த ரணமைப்பு உருவாக்கம், நகர நாகரீகம், வளர்ச்சி, கல்வி, கலை இலக்கியப் பெருக்கம், சமயங்களின் வரவு ஆகியவற்றால் நெறிமுறை, அறம், ஒழுக்கம், போன்றவற்றை விரும்பி, அவற்றை வாழ்க்கையின் நடைமுறையாக மாற்றத் தொடங்கியுள்ளமையை காண முடிகிறது. (சங்க இலக்கிய பாட்டு மரபும், ப. 104)

பிசிராந்தையார் தமக்கு நரையில்லாததற்குக் காரணமாக முறையில்லாதவற்றைச் செய்யாது மக்களைக் காக்கும் அரசனையும் ஊரின்கண் நற்குணங்களால் அமையப் பெற்று ஐம்புலன்களும் அடங்கிய கோட்பாட்டினையுடைய சான்றோர்களையும் கூறுகின்றார். இங்கு குறிக்கப்பெற்ற சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் உயர்ந்தவர்களாக உள்ளனர். ஐம்புலன்களும் அடங்குதல் கற்றறிந்தோர்க்கும் சமயவாதிகளுக்கும் உரியது என்பர். கல்வி சமயம்சாரா கல்வியாக இருந்திருந்தால் மட்டும் புலனடக்கம் முதன்மையாகக் கூறப்பட்டிருக்கும். சான்றோர் எனும் சொல்லாட்சி போர்வீரர்களை மட்டும் குறித்துப் பயன்படுத்தப் பெற்றிருக்குமானால்

போர் நிகழ்வுகளில் மட்டுமே கையாளப்பெற்றிருக்க வேண்டும். மாறாக, ஒழுக்கமுடையவர்களாக, அருளுடையவர்களாகச் சான்றோர் காட்டப் பெறுகின்றனர். சான்றோர் தங்கியிருந்த அவையும் காட்டப்படுகிறது.

சான்றோர்

புகழுமுன்னர் நாணுப

பழியாங் கொல்லபவோ காணுங்காலே (குறுந்தொகை, பா. 252, 6-8)

சான்றோர் தம் முன்னே பிறர் தம்மைப் புகழ்தலையும் நாணுவர். அத்தகையோர் முன்னின்று பழியைக் கூறும் போது எப்படி பொறுப்பர் பொறுக்கமாட்டார் எனச் சான்றோரின் இயல்பு கூறப்படுகிறது. எனவே, பழிக்கு அஞ்சும் தன்மை கற்றறிந்த பெரியோர்களைக் குறித்ததாகக் கூறலாம்.

கற்றவர்களே சான்றோர்கள்

கற்றவர்களை பற்றிப் பார்க்கும் பொழுது, புதுமையும், பெருமையும், செம்மையும் நிறைந்தசான்றோர் பலர் வாயால் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் உறுதிப் பொருள்களைக் கேட்டுணர்ந்தான் என மதுரைக் காஞ்சி கூறுகின்றது (மதுரைக்காஞ்சி, பா. 764-765). அரசர்கள் சான்றோர்க்குப் புரவலராக விளங்கியுள்ளனர் உடலுலைப்பை இல்லாதவர்களைப் பாதுகாக்கவே, அரசர்கள் பொருள்களை வழங்கியுள்ளனர். அரசர்களிடம் இருந்து பரிசில் பெறுபவர்களாகச் சான்றோர் இருந்தமையால் இவர்களை அறிவு சார்ந்தவர்களாக எண்ணினர். சான்றோர் எனப்படுபவர், கற்றோராகவும் பிறருக்கு அவற்றை எடுத்துரைப்பவராகவும் விளங்கினர்.

சான்றோர் என்னும் சொல் போரை மையமிட்டு வாழ்ந்த பண்டைய காலத்தில் வீரரைக் குறிக்கவும் பிற்காலத்தில் அமைச்சர் ஒழுக்கமுடையோர், கற்றறிந்தோர் முதலியவற்றைக் குறிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அமைச்சருக்கு கல்வி அறிவும், ஒழுக்கமும் முதன்மையாகக் கருதப்பெற்றதால் அவரும் சான்றோராகவே கருதத்தக்கவர் (சங்க இலக்கிய பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும், ப. 106)

என சான்றோர் பற்றி கூறுகின்றார். ஒழுக்கமும் ஒழுக்கம் சார் அறமும் முதன்மைபடுத்தப்பெற்றன. கல்வி ஒழுக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. இதனால் கற்றறிந்தோர் உயர்வாக மதிக்கப் பெற்றனர். கற்றறிந்தோரை உயர்ந்தோராகச் சான்றோராகக் கருதும் போக்கு கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மிகுந்து காணப்படுகிறது.

எழுத்துக் கல்வி பரவலாகி அதன் வழியாகப் புதிய சமூக மதிப்பீடுகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டமையைச் சான்றோர் எனும் சொல்லின் அடியாக உணரமுடிகிறது. கல்வி கற்றவர்களைப் பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இக்கருத்தின் மூலமாக சான்றோர் பெற்ற பொருண்மை மாற்றத்தைப் போலக் கற்றலும் மாறி வருவதைக் காணமுடியும். ஆமலும் கல்லா என்னும் சொல் சங்க இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் பயின்று வந்துள்ளது.

மந்திக் கணவன் கல்லா கடுவ (ஐங்குறுநூறு, பா. 274-3)

கல்லா வினையர் மெல்லத் தைவர (சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. 33)

கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப (மதுரைக்காஞ்சி, பா. 420)

என மாந்தரொடு கல்லா எனும் சொல் பயின்று வந்துள்ளன. இத்தொடர்களுக்கு முற்றிலும் கல்லாத எனப் பொருள்படுகிறது. கல்லா மந்தி கல்லாக் கடுவன் முதலியவற்றிற்கு பாகனால் பயிற்றுப் பெறாத, போர்த் தொழிலன்றி பிற கல்லாத பாகன் கூறும்மொழிக் குறிப்பன்றி பிறவற்றை கற்றறியாத எனப் பொருள்படும். யானை தமக்கியல் பான செயல்களுடன்

பாகனாற் பயிற்றப்படும் தன்மையது. ஆதலால், தன் தொழிலன்றிப் பிற கல்லாத எனப் பொருளாகும். ஆயினும், போர்த்தொழிலன்றிப் பிற கல்லாத எனப் பொருளுரைத்தல் ஏற்க முடியாது. ஏனென்றால் போர்த்தொழிலை கற்றதனால் கற்றாயானை என்றே கூறுதல் வேண்டும்.

கடுத்தது பிழைக்குவ தாயின் தொடுத்த

கைவிரல் கவ்வுங் கல்லாக் காட்சிக்

கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கன்

வடிநவில் அம்பின் ஏவ லாடவர் (அகநானூறு, பா. 215: 7-10)

எனும் பாடல் அடிகள் தொழில்முறைக் கல்வி பார்த்துக் கற்றல் என்ற நிலையில் இருந்தனைக் காட்டுகிறது. கல்லாத காட்சியை மட்டும் உடைய என்றமை தொழில் கற்றலைக் கல்வி என்று ஏற்காததையும், வேறு ஒரு கல்வி இருந்ததையும் காட்டுகிறது. தொழில்முறைக் கல்வி கல்வியாகக் கருதப்படாததாலே, அதனைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் எவரும் இலர் எனலாம். இங்குத் தன் தொழிலைக் கற்றவராகக் கருதப்பெறாதது எண்ணத்தக்கது.

முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியன்

மடமா னோக்கின் வாணுதல் விறலியர்

நடை மெலிந்ததிசை இய நன் மெல் சீறடி

கல்லா விளையர் மெல்லத் தைவர (சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. 30-34)

என்கிறது சிறுபாணாற்றுப்படை. இங்கு சுட்டப்பெறும் இளையன் பாண் சுற்றத்தினன், அச்சுற்றத்தின் இளையன் கலைத் தொழிலுக்கும் இளையன். அவன் விறலியின் அயர்வுப் போக்கத் கால்களை வருடுதல் ஏற்புடைத்து என்று தொழில்முறைக் கல்வி பற்றி சிறுபாணாற்றுப்படை கூறுகின்றது.

எழுத்தின் தேவையும் கல்வியின் தேவையும்

பழங்காலத்தில் படித்தலும், எழுதுவதும், பொருளாதார முன்னோற்றத்திற்கான அடிப்படையாக இல்லாத வரையில் எழுத்தினைக் கற்க வேண்டிய தேவை எழவில்லை. கல்வி கற்றல் என்பது, எழுத்து முறையைக் கற்றலாக மாறியது. மருத நிலத்தில் உற்பத்தி செய்யப் பெற்ற உணவுப் பொருள்களின் உபரி, வணிக முறையைத் தோன்றச் செய்தது. அதே போல் இங்கு நிகழ்ந்த அரசருவாக்கம் அரசுப் பணியாளர்களின் தேவையைப் பெருக்கிற்று. வணிக நடைமுறைகளும் அரசுப் பணிகளும் எழுத்தின் தேவையை மிகுதிப்படுத்தின. இதனால் மக்களில் ஒரு சிலராவது, வணிகம் செய்வோரும், அரசுப் பணியாளரும், எழுத்துக் கல்வியைக் கற்க வேண்டியவர்களாகின்றனர். மேலும், கற்கவும், பொருளீட்டவும், இல்லற வாழ்வை இன்தே தொடரவும் இளம்பருவக்கல்வி இன்றியமையாதது. இளமையில் கல் என்பது நம் பழமொழி. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒவ்வொரு மனிதனும் தினம், தினம் ஏதேனும் ஒன்றை கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றான். (கோ.சி.கோலப்பதாஸ், ப. 11) அது அனுபவக் கல்வியாகவே இருக்கின்றது.

வணிகம்

வாணிபம் செய்வோரே முதலில் எழுத்துக் கல்வியின் தேவையை முதலில் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். வரவு, செலவு, கடன், கொடுக்கல், வாங்கல், முதலியவை வாய்ச் சொற்களினாலேயே தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்தன. வாய் வழியே செய்யும் வாணிகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்ட போது அவற்றைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை எழுந்தது.

இடைக்காலக் கல்வெட்டுகளில் பல பெருவழிகள் வழக்கத்திலிருந்தமைப் பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன. சோழமாதேவிப் பெருவழி, கொழும்பு பெருவழி,

அரசமலைப் பெருவழி, இராச மகேந்திரப் பெருவழி, போன்ற பெருவழிகள் குறிக்கப்படுகின்றன. இப்பெருவழிகள் பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல ஏதுவான இருந்துள்ளன. (எஸ்.கிரேசிராணி, ப. 141)

தொடக்க கால வாணிகம் சிக்கலற்ற பண்ட மாற்றாகவே இருந்தது. இவ்வணிகத்தை மேற்கக்கொண்டவர்கள் கல்லாதவர்களாகவே இருந்தனர் என்பதை,

கள்வர்

பகைமிகு கவலைச் சென்னெறி காண்மார்

மிசைமரஞ் சேர்த்திய கவைமுறி யாஅத்து

நாரரை மருங்கின் நீர்வரப் பொறித்துப்

களிறுகவைத் திட்ட கோதுடைத் ததரல்

கல்லா உமணர்க்குத் தீமுட்டாகும் (அகநானூறு, பா. 257: 12-17)

இங்கு கல்லாத உப்பு வணிகர்கள் காட்டப் பெறுகின்றனர். காலப்போக்கில் வணிக அமைப்பு சிக்கலுற்றதனாலும், வாய் வழியே ஒப்பந்தம் செய்து நிகழ்த்தும் வணிகத்தில் தவறுகள் நிகழ்ந்தனாலும், அவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை எழுந்தது. பண்ட மாற்றிலிருந்து பண்டத்திற்கு ஈடாக பொருள் (நாணயம்) வழங்கும் முறைவந்த சூழலில் கணக்கிடுதல், அவற்றை குறித்து வைத்தல், போன்றவை இயல்பாகத் தோன்றின. இதனால் எழுத்துக்களை கற்கத் தலைப்பட்டனர். எழுத்துக் கல்வியைக் கற்ற வணிகர் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருந்தனர். சங்க காலத்தில் வணிகம் பற்றிய செய்திகளைச் சங்க இலக்கியங்கள் ஓரளவே பதிவு செய்துள்ளன. கல்வெட்டு, தொல்லியல் சான்றுகள், சங்கத் தமிழரின் வாணிபம் உயர்ந்த நிலையில் இருந்ததைக் காட்டுகிறது. தமிழகத் துறைமுகங்கள் என்ற பா.ஜெயகுமார் அவர்களின் ஆய்வுநூல் சங்க காலத்தில் இயங்கிய துறைமுகங்களைக் கல்வெட்டு அகழ்வாய்வு சான்றுகளுடன் விளக்குகின்றது.

கி.மு. 9ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாபிலோனிய செமிடி மொழிக் கல்வெட்டுகளில் பாண்டியர் பற்றியும், மதுரை பற்றியும் பல குறிப்புகள் காணப்படுவதாக அறியப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டுகளில் பாண்டியர் பாடே எனவும், மதுரை கூடல் எனவும், அமைக்கப்படுவதாகக் கருதப்படுவது இங்கு நோக்கத்தக்கதாகும்.

இந்தியாவிற்கும், மத்திய தரைக்கடல் பகுதிகளுக்கும் கி.மு.6 ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடையே நடைபெற்ற வணிக உறவுகள் தொடர்பாக இதுவரை மேற்க்கொண்ட ஆய்வுகளையும் அதன் தன்மைகளையும், குறிப்பிடும் பொழுது பிராமிக்கும், செமிடி மொழி எழுத்துக்கும், இடையில் காணப்படும் வரிவடிவ ஒற்றுமை இந்தியாவிற்கும் மேற்காசியாவிற்கும் இடையேயிருந்த வணிகத் தொடர்பினால் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என ரோமிலா தாபர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். (பா.ஜெயகுமாரி, ப. 30)

விரிவான வணிகத்தில் ஈடுபட, ஒப்பந்தம் செய்ய கிரேக்க மொழி அறிவு தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும். குறைந்த பட்சம் தமிழகத்தின் ஒரு சிறு வணிக குழுவினராவது கிரேக்க மொழியை அறிந்திருப்பர். தமிழ்மொழி வழியாக வேறுமொழியைக் கற்கின்ற அளவுக்குத் தமிழகம் வளர்ந்திருந்தமையினை இத்தகு வணிகச் சான்றுகள் காட்டுகின்றன. (சங்க இலக்கிய பாட்டு மரபும்எழுத்து மரபும், ப. 116) தேவையை ஒட்டியே அக்காலக் கல்வி இருந்தது. பிராமணர்களின் வாழ்க்கைத் தேவையாக, அவர்களின் உணவுத் தேவையை தீர்ப்பதாக அவர்கள் கற்ற கல்வியாகிய வேதம் இருந்தது. வேத அறிவினால் வேள்விகள் செய்து பிராமணர்கள் தமது வாழ்க்கைத் தேவையை நிறைவு செய்து வந்தனர். கல்வி வாழ்க்கைக்கான தேவையாகப் பிற மக்களுக்கு இல்லை. முதன் முதலில் வணிகர்களுக்கே இந்நிலை ஏற்பட்டது.

வணிகர்கள் வாழ்க்கைத் தேவையைக் கருதியே எழுத்தினைக் கற்றனர். அதனால் பிராமணர்களின் கல்வி வேறாகவும், வணிகர்களின் கல்வி வேறாகவும் அமைந்தன.

வணிகர்கள் கல்வியைக் கைக்கொண்டதன் அடுத்தக் கட்டமாக, அரசுப் பணிகளில் எண், எழுத்துக்களின் தேவை ஏற்பட்டது. குறுநில, சிற்றரசு, நிலையிலிருந்து அரசு அமைப்பு பேரரசாக விரிவு பெற அரசுப்பணிகள் பெருகத் தொடங்கின. அதாவது, கல்வி, அரசுப் பணிகளுக்கு இன்றியமையாததாக அமைந்தது. அரசருவாக்க காலத்தில் உருவான முதல் அரசுப்பணி போருக்கான வீரர்களைத் திரட்டுவதே ஆகும். இனக்குழுச் சமூகத்தின் நடுநிசியாக, நிலையான படையமைப்பு உருவாக்கும் வரை, உருவான பிறகும் இந்நிலை நீடித்தது. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்குச் செய்தியை எடுத்துச் செல்லும் பணி தூது எனப்பட்டது. சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் தூது என்ற சொல் தலைவன், தலைவிக்கு இடையில் நிகழ்ந்த செய்திப் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு போர்ச் சூழலிலேயே ஆளப்பட்டுள்ளது.

வருகதில் வல்லே வருகதில் வல்என

வேந்து விடு விழுத்தூது ஆங்கு இசைப்ப

நூலரி மாலை சூடி காலின்

தமியன் வந்த முதிலாளன் (புறநானூறு, பா. 284:1-4)

என்ற புறப்பாடல் வேந்தனுடைய தூது கேட்டுத் தனியாக நடந்து வந்த மறக்குடி வீரனைச் சுட்டுகிறது. கல்வித் தொழிலாளர்களாக, எழுத்தை அறிந்து அதனைப் பயன்படுத்தும் திறமை பெற்றவர்களாக இருந்ததால், தூது சொல்லும் அரசுப் பணிக்குப் பிராமணர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

... எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு

சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே

ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி

மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே (புறநானூறு, பா. 305)

என்ற புறப்பாடல் பார்ப்பனனின் தூதுச் செய்திக்காக இருந்த முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. பார்ப்பனருடைய உடல் தோற்றமும், அரசனை எந்தத் தடையும் இன்றி நேராகச் சென்று பார்த்துப் பேசியதும் அதைக் கேட்டு அரசன் போர்க் கோலம் மாறியதும் இப்பாடலில் விவரிக்கப்படுகின்றன. “தூது ஓய் பார்ப்பான் மடிவெள் ஓலை” (அகநானூறு, பா. 337:7) எனப் பார்ப்பான் பிடியில் இருந்த தூதுச் செய்தி எழுதப்பட்ட ஓலைச் சுருள் காட்டப்படுகின்றது. வாய்மொழியாக இருந்த தூதுச் செய்திகள் எழுத்தில் எழுதப்பட்டத்தை இது காட்டுகிறது.

போர்க் கல்வி உருவாக்கம்

நகர நாகரீக வளர்ச்சியுடன் தொடர்புக் கொண்டவைகளாக எழுத்துக் கல்வி, கலை இலக்கியங்கள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிகள் காணப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியங்கள் நகர நாகரீக வளர்ச்சினைப் பதிவு செய்திருக்கும் அதே நேரம் “குறுங்காற் குரம்பை “எனச் சிறு குடிசைகளில் வாழ்ந்த இனக்குழு வாழ்க்கையையும் பதிவு செய்துள்ளன. சங்க கால இனக்குழு வாழ்க்கை வேட்டைச் சமூகத்திலிருந்து வளர்ச்சியடையும் நிலையில் காணப்படுகின்றன.

பழந்தமிழகத்தில் இனக்குழு மோதல்கள் தொடர்ச்சியான நிகழ்ந்துள்ளமையினைச் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. நெடுநல்வாடை நீண்ட காலம் போரிடப் பெற்றமையைக் காட்டுகிறது. இப்போர்களில் யானைகளும், குதிரைகளும், பெருமளவு பயன்படுத்தப் பெற்றுள்ளன. இத்தகு பெரிய போர்களுக்கு முன்கூட்டியே திட்டமிடுதல் மிகவும் இன்றியமையாதது. இரும்பு பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகே, போர்க்கருவிகள் மிகுதியாக வடிவமைக்கப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஆதிச்சநல்லூரில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முது மக்கள் தாழிகளில் சிறுகோடரி, கதிர், இரும்புக் கத்திகள், கூர்வாள்கள், தீட்டிய அம்புகள், உளி, கைப்படிக்கரண்டி, மரம் செதுக்கும் கருவிகள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. குதிரைகள் நூலோர் புகழ்ந்து பேசும் மாண்புடையவனவாய் அழகான வெள்ளிய பிடரி மயிரைப் பெற்றிருந்தன. (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 487 - 488)

எனக் கூறப்படுகின்றன. குதிரையின் உயர்வை இது குறித்தாலும் போர்ச் செயலுக்கு ஏற்றதாகக் குதிரைகள் இருந்ததைக் காட்டுகிறது. இக்குதிரைகளுக்கும் யானைகளைப் போன்று போர்த் தொழில் பயிற்றுவிக்கப் பெற்றிருக்கலாம்.

சமூக மாற்றத்தில் நடுகல்லும் எழுத்தும்

சங்க இலக்கியங்களில் இனக்குழு போர் பற்றிய தரவுகளும் ஓர் இடத்தில் தங்கி நீண்ட காலம் நடத்தும் போர் பற்றியபதிவுகளும் காணப்படுகின்றன. நாடோடிச் சமூகமாகவும், வேட்டையாடுகின்ற சமூகமாகவும், இருந்தபோது பகிர்ந்துண்ணும் பண்பாடு தமிழ் இனக்குழுக்களிடத்தில், இருந்ததை சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது. காணவர்கள் பன்றியை வேட்டையாடி பகிர்ந்து கொண்டதை சங்கப்பாடல்கள் (பா.எமி கார்மைக்கேல் பால், ப. 52) வழி அறிய முடிகிறது. ஆகோள் போரில் பங்கெடுத்தல் தனிப்பட்ட வீரச் செயலாக இல்லாமல் சமூக வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கமாக இருந்துள்ளது. ஆகோள் போரில் ஒருவனின் இறப்பு குழுவுக்கான தியாகமாக உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் அவன் குழுவினரால் இறந்தவன் போற்றப் பெற்றான் இறந்தவனை உயர்வு செய்ய நடுகல் வழிபாடு உருவானது. ஆகோள் கொள்ளையை ஒரு போர் முறையாக நெறிபடுத்தும் வேலையை தமிழ் இலக்கணங்கள் செய்துள்ளன.

வேந்துவிடு முனைஞர் வேற்றுப்புலக் களவின்

ஆதந்து ஒம்பல் மேவற்றாகும் (புறநானூறு, பா. 02)

இப்புறத்திணை நூற்பா வெட்சிக்கான இலக்கணத்தை வகுக்கின்றது. புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் தன்னுறு தொழில், மன்னுறு தொழில், என ஆகோளின் இரண்டு நிலைகளைக் காட்டுகின்றது. நடுகல்லை வழிபடுகின்ற வழக்கத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியை அறிய இனக்குழு மக்களிடம் இருந்து பண்பாட்டு நம்பிக்கைகளை தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இனக்குழு மக்களிடையே ஆன்மா, சக்தி பற்றிய நம்பிக்கைகள் இருந்தன. இத்தகைய நம்பிக்கை தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது உலக நாடுகளிலும் இருந்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இறந்தவர்களின் ஆன்மாவிற்கு ஆற்றல் அதிகம் உள்ளதால் ஆக்க சக்திகளாகவும், அழிக்கும் சக்திகளாகவும் பயன்படும். அதற்குச் சடங்குகள், வழிபாடுகள், சாந்திகள், ஆகியன செய்தால் மகிழ்ந்து, ஆற்றலை அளிக்கும். எதிரிகளுடன் போரிட உதவும். ஆடு, மாடுகளைப் பாதுகாக்கும். வயல்களில் விளைச்சல்களை அதிகப்படுத்தும் என்று மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். (வை.கருப்பசாமி, பக்.69) கல்நடும் மரபு, அரசின் வளர்ச்சியால் நெறிமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. வணிகம் அரசு சார்ந்து எழுத்துக்கள் உருவாகிவிட்ட இக்காலத்திலேயே நடுகற்களில் எழுத்தும் இடம்பெற்றுள்ளன. ஆகோள் போரில் ஈடுபட்டு மாண்டவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகற்களில் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதைச் சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்களில் தமிழ்க் கல்வியோ எழுத்துப் பரவல் பற்றிய செய்திகளோ பதிவு செய்யப்படாமல் போன நிலையினை உணர முடிகிறது. சமூக மாற்றம் படிப்படியான வளர்ச்சி நிலைக்கு எழுத்தின் மாற்றம் இன்றியமையானதாக அமைகின்றன.

குறிப்புகள்:

- [1] அருணாச்சலம் பிள்ளை. *அகநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, 1981.
- [2] இராமசுந்தரம். *சங்ககாலம்*. புலமை, சென்னை, மார்ச் 1979.
- [3] எமி கார்மைக்கேல் பால், பா. “தமிழ் இலக்கியங்களில் இனக்குழுப் பண்புகளும் சூழலியலும்.” *தமிழியல் ஆய்வு மையம்*, தஞ்சை, சிறப்பிதழ் 1, அக்டோபர் 2023.
- [4] கருப்பசாமி, க. “நடுகல் வழிபாட்டில் வாழ்வியல் பதிவுகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ஏப்ரல் 2019.
- [5] கலாராணி, செ. “தமிழ் எழுத்தின் பழமையும் செவ்வியல் இலக்கியங்களும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ஏப்ரல் 2019.
- [6] கிரேசிராணி, எஸ். “கொங்குநாட்டு கல்வெட்டுகளில் வணிக அறம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ஏப்ரல் 2019.
- [7] கேசவன், கோ. *மண்ணும் மனித உறவுகளும்*. புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1979.
- [8] கோசாம்பி, டி. டி. *பண்டைய இந்தியா அதன் பண்பாடும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, 1989.
- [9] கோலப்பதாஸ், கோ. சி. “நீதி இலக்கியங்களில் கல்வி.” *செங்காற்கள் இதழ்*, மலர் 1, சிறப்பிதழ் 1, தை 2053.
- [10] சரளா ராசகோபாலன். *ஐங்குறுநூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [11] சரளா ராசகோபாலன். *குறுந்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [12] சரளா ராசகோபாலன். *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [13] சரளா ராசகோபாலன். *பதிற்றுப்பத்து*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [14] சரளா ராசகோபாலன். *பரிபாடல்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [15] சரளா ராசகோபாலன். *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1981.
- [16] செல்வராசு, நா. “சிலப்பதிகாரம்.” *சங்க இலக்கிய மறுவாசிப்பு*. காவ்யா, சென்னை.
- [17] சுப்புராயன், ம. “நடுகற்கள் சான்றும் தமிழர் பண்பாடும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ், தொகுதி 1, ஏப்ரல் 2019.
- [18] தொல்குடி வேளீர் அரசியல் சங்கம். *நடுகற்கள் ஓர் ஆய்வு*. புதுமலர் பதிப்பகம், கோவை, 2001.
- [19] நச்சினார்க்கினியர். *தொல்காப்பியம் : பொருளதிகாரம்*. சென்னை, 1980.
- [20] நடன காசிநாதன். *கல்லெழுத்துக்கலை*. மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1989.
- [21] பழனிவேலு, கே. *சங்க இலக்கிய பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2010.
- [22] வனிதாமணி, இரா. “சங்ககாலத் தமிழின் ஒலியியல் மற்றும் உருபன் கூறுகள்.” *தமிழ்மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, டிசம்பர் 2025.

References

- [1] Arunachalam Pillai. *Agananooru*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, 1981.
- [2] Ramasundaram. *Sangakaalam*. Pulamai, Chennai, March 1979.
- [3] Amy Carmichael Paul, Pa. “Tamil Ilakkiyangalil Inakkuzhu Panpugalum Soozhaliyalum.” *Tamiliyal Aayvu Maiyam*, Thanjai, Special Issue 1, October 2023.
- [4] Karuppasamy, Ka. “Nadukal Vazhipaattil Vaazhviyaal Padhivugal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue, Vol. 1, April 2019.

- [5] Kalarani, Se. “Tamil Ezhuththin Pazhamaiyum Sevviya Ilakkiyangalum.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Nagamalai, Special Issue, Vol. 1, April 2019.
- [6] Gracerani, Es. “Kongunaattu Kalvettugalil Vaniga Aram.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue, Vol. 1, April 2019.
- [7] Kesavan, Ko. *Mannum Manitha Uravugalum*. Book House, Chennai, 1979.
- [8] Kosambi, D. D. *Pandaiya Indhiya Athan Panpaadam*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, 1989.
- [9] Kolappadas, Ko. Si. “Neethi Ilakkiyangalil Kalvi.” *Chenkaantal*, Vol. 1, Special Issue 1, Thai 2053.
- [10] Sarala Raghagopalan. *Ainkurunooru*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, 1981.
- [11] Sarala Raghagopalan. *Kurunthogai*. New Century Book House, Chennai, 1981.
- [12] Sarala Raghagopalan. *Natrinai*. New Century Book House, Chennai, 1981.
- [13] Sarala Raghagopalan. *Pathirruppathu*. New Century Book House, Chennai, 1981.
- [14] Sarala Raghagopalan. *Paripadal*. New Century Book House, Chennai, 1981.
- [15] Sarala Raghagopalan. *Purananooru*. New Century Book House, Chennai, 1981.
- [16] Selvarasu, Na. “Silappathikaram.” *Sanga Ilakkiya Maruvaasippu*. Kavya, Chennai.
- [17] Subburayan, Ma. “Nadukarkal Saandrum Tamilar Panpaadam.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue, Vol. 1, April 2019.
- [18] Tolkudi Velir Arasiyal Sangam. *Nadukarkal Or Aayvu*. Puthumalar Pathippagam, Kovai, 2001.
- [19] Nachinarkiniyar. *Tolkappiyam: Porulathikaram*. Chennai, 1980.
- [20] Natan Kasinathan. *Kallezhuthukkalai*. Manickavasagar Pathippagam, Chennai, 1989.
- [21] Pazhanivelu, Ke. *Sanga Ilakkiya Paattu Marabum Ezhuthu Marabum*. New Century Book House Pvt., Chennai, 2010.
- [22] Vanithamani, Ira. “Sangakaala Tamilin Oliyal Matrum Uruban Koorugal.” *Tamilmanam Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, Vol. 4, December 2025.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.